

*Азимова Э.А., преподаватель кафедры русского языка
и методики его преподавания Джизакского государственного
педагогического университета,*

г. Джизак, Узбекистан

Халилова Дильшоода, студентка 3 курса факультета

Русского языка и литературы

Джизакского государственного педагогического

университета,

г. Джизак, Узбекистан

СИНТАКСИС РУССКОГО ЯЗЫКА: ПОРЯДОК СЛОВ, СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ, СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Аннотация: Синтаксис русского языка изучает организацию слов и фраз в предложениях, а также принципы их взаимосвязей. Основные аспекты включают анализ порядка слов, формирование синтаксических конструкций и установление синтаксических связей между элементами предложения. В рамках исследования рассматриваются типичные структуры предложений, различные варианты порядка слов в зависимости от контекста и эффекта на выражение смысла. Синтаксис играет ключевую роль в понимании и создании текстов на русском языке, а также в развитии методов обучения и изучения языковых структур.

Annotation: Syntax of the Russian language examines the organization of words and phrases in sentences, as well as the principles of their relationships. Key aspects include the analysis of word order, the formation of syntactic constructions, and the establishment of syntactic connections between sentence elements. The research explores typical sentence structures, various word order variations depending on context, and their effects on conveying meaning. Syntax plays a crucial role in understanding and composing texts in Russian, as well as in the development of methods for teaching and studying language structures.

Ключевые слова и выражения: *Порядок слов, синтаксические конструкции, синтаксические связи, структуры предложений, грамматика предложения, линейность в языке, семантические роли, синтаксическая функция, дистрибуция элементов, синтаксический анализ, сложные предложения, связность и связность предложения.*

Key words and expressions: *Word order, syntactic constructions, syntactic relations, sentence structures, sentence grammar, linearity in language, semantic roles, syntactic function, distribution of elements, syntactic analysis, complex sentences, cohesion and coherence of sentences.*

Синтаксис занимает высшее положение в иерархии языковых уровней, поскольку он непосредственно связан с коммуникативной функцией языка. Синтаксис — это область науки, которая описывает структуру, семантику и функции единиц на данном языковом уровне. Таким образом, термин "синтаксис" имеет двойное значение: это высший коммуникативный уровень языка, на котором единицы других уровней организуются для формирования речи. Например, фонетические единицы (фонетический уровень), лексические единицы с их грамматическими характеристиками (морфологический уровень), соединяясь друг с другом, формируют сообщение о действительности, воле говорящего или его отношении к миру. Также синтаксис является разделом грамматики.

Синтаксические образования (в первую очередь предложения) изучаются с разных сторон, поскольку они имеют сложную, многогранную организацию. В современной науке различают три аспекта синтаксиса: грамматический (формально-синтаксический, конструктивный), семантический и коммуникативный. Причем, существуют они не автономно друг от друга, а в тесном взаимодействии. Грамматический аспект. В научном изучении – это традиционный аспект. Именно в таком плане изучаются синтаксические единицы в школьном курсе. И в синтаксической науке долгое время господствовал этот аспект. Пожалуй, идеальное воплощение грамматический подход нашел в знаменитой книге Александра Матвеевича Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении». В этом аспекте

синтаксические единицы представляют собой построения, конструкции, которые находятся в определенной системе. Изучается система этих конструкций. Например, существует такая модель предложения: $N1 - Vf$. Под эту модель подходят очень разные с точки зрения смысла предложения. *Например: Мальчик читает, Идет дождь, Собаки кусаются, Его охватило беспокойство, Я помню чудное мгновенье... и т.д.* В представлении грамматической модели предложения мы совершенно отвлекаемся от его содержания. Можно привести противоположные примеры, когда близкие по содержанию предложения (или даже идентичные) имеют разную формальную организацию: *Идет дождь. Дождь. Дожливо.* Любые синтаксические единицы могут быть представлены как система моделей, система конструкций. Основные средства синтаксиса в грамматическом аспекте – словоформы, а также служебные слова. [1, с.11]

Центральной грамматической единицей синтаксиса является простое предложение. Простое предложение представляет собой основную единицу для передачи относительно законченной информации, обладающую языковыми свойствами, позволяющими отнести передаваемое к определенному временному плану. Оно также является основой для формирования сложного предложения и других типов текстов. Простое предложение играет ключевую роль в конструктивном использовании словосочетаний и форм слов.

Простые предложения, часто в неполных формах, организуются в определенные последовательности в речи, образуя текст. Элементарной единицей, представляющей такую последовательность, является сложное предложение. Сложное предложение представляет собой целостную синтаксическую конструкцию, в которой два простых предложения соединены по грамматическим правилам, выраженным синтаксическими отношениями. Эти связи обозначаются союзами, союзными словами или частицами, а также поддерживаются интонацией и лексическими элементами.

Синтаксические единицы обладают парадигматическими свойствами и находятся в определенных парадигматических отношениях. Парадигматические

отношения в синтаксисе могут быть трактованы широко как отношения между конструкциями с схожими грамматическими значениями в рамках языковой системы, либо узко как формальные изменения самой конструкции.

Синтаксис русского языка, изучающий порядок слов, синтаксические конструкции и их взаимосвязи, играет важнейшую роль в понимании структуры языка и создании эффективной коммуникации. Порядок слов определяет логическую и эмоциональную организацию высказывания, а синтаксические конструкции и связи обеспечивают единство и целостность предложений и текстов. Изучение синтаксиса необходимо для понимания того, как элементы языка сочетаются и организуются для передачи различных смыслов и эмоциональных оттенков. Современные подходы к синтаксису русского языка учитывают его эволюцию и вариативность в различных контекстах использования, что открывает новые горизонты для исследования и преподавания языковых структур.

Синтаксическое значение представляет собой важнейший элемент грамматической системы, который обеспечивает связь между формой языковых единиц и их функциями в предложении. Эта связь проявляется через расположение членов предложения, что особенно важно для языков с относительно свободным порядком слов, таких как русский.

Например, в предложении *«Дочь любит мать»* синтаксические отношения между подлежащим и дополнением не выражены явно через падежные окончания, поскольку именительный и винительный падежи женского рода совпадают. В таких случаях порядок слов становится основным фактором, определяющим синтаксическую роль каждого элемента. Если изменить порядок слов на *«Мать любит дочь»*, изменится и смысл предложения: теперь мать выступает в роли подлежащего, а дочь — дополнения.

Прямой порядок слов (подлежащее — сказуемое — дополнение) наиболее часто встречается в утвердительных предложениях и служит для создания нейтральной интонации. Он характеризуется строгим соблюдением норм

расположения членов предложения, что обеспечивает ясность и однозначность высказывания.

Обратный порядок слов, или инверсия, нарушает привычную последовательность и часто используется для усиления стилистической выразительности предложения. Инверсия придаёт члену предложения, оказавшемуся в нетипичной позиции, дополнительное коммуникативное значение, выделяя его на фоне остальных компонентов предложения. Например, инверсированный вариант «*Мать дочь любит*» может нести интонационное или эмоциональное выделение сказуемого «любит», подчёркивая интенсивность действия.

Однако использование инверсии требует особого внимания к грамматическим нормам, так как неправильно применённая перестановка может исказить смысл предложения или сделать его грамматически некорректным. Например, в некоторых случаях изменение порядка слов может привести к двусмысленности или неясности, что затруднит восприятие смысла. Следовательно, инверсия — это мощный стилистический приём, который, при правильном использовании, может значительно обогатить выразительность речи, но требует тщательной проверки на грамматическую и коммуникативную целесообразность.

Кроме того, в синтаксисе существует тесная взаимосвязь между порядком слов и актуальным членением предложения — выделением темы и ремы. Прямой порядок слов чаще всего соотносится с нейтральным членением, где подлежащее выполняет роль темы (известной информации), а сказуемое и дополнение — роли ремы (новой информации). В инверсии это соотношение может изменяться, что добавляет значительный акцент на речевую часть предложения.

Таким образом, синтаксическое значение и порядок слов играют ключевую роль не только в передаче грамматического смысла, но и в организации актуального членения предложения, коммуникативной структуры и стилистической выразительности текста.

Использованные источники:

1. Е.А. Стародумова «Синтаксис современного русского языка». Издательство Дальневосточного университета 2005 ВЛАДИВОСТОК 2005 г.